

Guía de trabajo con Bibliohiny v.1

Trabajo en progreso

Orlando Gregorio-Chaviano

2024

Este documento se presenta como parte de la documentación de apoyo en el curso de Bibliometría y Evaluación de la Ciencia del Departamento de Ciencia de la Información, Pontificia Universidad Javeriana.

Licencia

Cita: Gregorio-Chaviano, O. (2024). Guía de trabajo con Biblioshiny. Bogotá.

Bibliometrix

El software R con su aplicación RStudio cuenta con un paquete llamado bibliometrix, desarrollado por Massimo Aria y Corrado Cuccurullo. Bibliometrix proporciona herramientas para realizar un análisis bibliométrico completo, siguiendo el flujo de trabajo de mapeo científico.

En un primer acercamiento nos centramos en mostrar el proceso de importación y carga de datos, la descripción de la interfaz y los indicadores y técnicas que permite analizar. En un segundo momento se ilustrarán los diferentes tipos de análisis y gráficos que permite realizar a nivel de autor, revistas y documentos. Asimismo veremos cómo se llevan a cabo y visualizan los análisis de la estructura conceptual, intelectual y social.

Funcionalidades:

- Está programado en R lo que garantiza futuros desarrollos y la suma de los aportes de la comunidad científica y programadora de R.
- Se utiliza con una interfaz de Biblioshiny lo que es posible la facilidad del trabajo.
- Trabaja con colecciones de diferentes bases de datos y también con diferentes formatos en los que se descargan los registros como las API y archivos xls.
- Incorpora tanto análisis sencillos y conteos de frecuencia como técnicas más complejas (co-citation networks, factorial análisis).
- Se basa en funcionalidades de otros programas como bibliométricos como Scimat.
- Dada su facilidad puede ser empleado por investigadores, estudiantes, sin experiencia en programación.

Con **biblioshiny**, una aplicación web (app), bibliometrix se ha vuelto muy fácil de usar incluso para aquellos que no tienen habilidades de trabajo en programación.

Instalación

- Tiene varias formas de instalar, yo recomiendo instalar R y Rstudio y siguiendo el paso a paso recomendado instalar Biblioshiny.
- También desde Rstudio con la función **biblioshiny()** llamas la opción cloud al finalizar la unión de dos o más archivos.

Extensiones según base de datos

Base de datos	Extensión de exportación
Web of Science	bib / txt / ciw /
Scopus	csv / bib
Dimesion	csv / xlsx
PubMed	Txt / nbib
Lens	csv
OpenAlex	txt / wos

Data (gathering data y load data)

- Recopilar datos mediante API.

Cargar datos (Load Data)

- Import raw files: cargar datos bibliográficos.
- Load bibliometrix files: cargar datos combinados.
- Use sample collection: datos de ejemplo que provee el sistema.

Filters (si se desea ajustar la data cargada)

- Esta opción permite ajustar los datos fuente importados con los que se trabajará.
- Si se realiza algún cambio dar click en la opción “apply”.

Niveles de análisis:

- Fuentes (revistas)
- Autores (instituciones, países, autores)
- Documentos

Tipos de análisis

- Estructura Conceptual (descriptores)
- Estructura Intelectual (co-citación y acoplamiento)
- Estructura Social (redes y mapas de colaboración)

Estructura del software

1. Overview	
Main information (resumen de los datos)	Resumen de los datos cargados al sistema.
Annual scientific production (producción por años)	Muestra en tabla o gráfico la producción anual del tema estudiado.
Average citation per year (promedio de citas anual)	Promedio de citas por año. Muestra la media de citas por año (MeanTCperArt) y por artículo (MeanTCxyear)
Three-Field Plot	Permite analizar tres variables con relación a los flujos de entrada y salida de la producción. <ul style="list-style-type: none">▪ Incoming Flow count (conteo de flujo entrante - recepción)▪ Outgoing Flow count (conteo de flujo – emission) Tener en cuenta en este y otros, en el extremo superior derecho las opciones de ajuste.

2. Sources	
En todos los casos, tener en cuenta que es necesario “correr” o ejecutar la opción de análisis (arriba a la derecha)	
Most relevant sources	Realiza un conteo por fuente de información o revistas más productivas.
Most local cited sources	Revistas más citadas en el listado de referencias de los datos analizados. Visualiza en tabla o gráfico.
Ley de Bradford	Aplica la Ley de Bradford al conjunto de revistas de la muestra.
Sources local impact	Citas de las revistas de la muestra evaluada.
Sources production over time	Producción de las revistas en cada año estudiado.

3. Nivel de análisis autores

3.1. Autores

Most relevant authors	Realiza conteos de frecuencia por autor
Most local cited authors	Autores más citados en el listado de referencias de los datos analizados. Visualiza en tabla o gráfico.
Authors production over time	Muestra el listado de autores más productivos, las citas, las citas por año, así como el listado de documentos.
Ley de Lotka	Aplica la Ley de Lotka. Ley de distribución inversa en la productividad, similar al elitismo de Price.
Authors local impact	Citas de los autores de la muestra evaluada.

3.2. Instituciones

Most relevant affiliation	Obtiene un listado de las instituciones con mayor producción.
Affiliation production over time	Muestra la producción de las instituciones desagregada por año.

3.3. Countries

Corresponding authors countries	Muestra los tipos de colaboración <ul style="list-style-type: none"> ▪ MCP: <i>Multiple Country Publications</i> ▪ SCP: <i>Single Country Publications</i>
Countries scientific production	Mapa de representación de la producción temática.
Countries production over time	Muestra la producción de los países desagregada por año.
Most cited countries	Países con mayor número de citas recibidas en el listado de referencias bibliográficas de la muestra.

4. Documents

4.1. Documents

Most global cited documents	Trabajo (dentro del dataset estudiado) con más citas en la base de datos en las que se ha recuperado la información. En la opción de tabla se puede acceder al documento a través del doi.
Most local cited documents	Trabajos más citados en la muestra evaluada (citas en el conjunto incluido en biblioshiny). Citas entre variables (documentos en este caso) de la misma colección evaluada.

4.2. Cited references

Most local cited references	Referencias citadas (de la lista de Referencias). Muestra el consumo de información o bibliografía utilizada.
-----------------------------	---

Reference spectroscopy	<p>Permite analizar la vida media o la edad de las referencias bibliográficas de la muestra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plot: Distribución de las referencias de acuerdo al año de emisión. Permite conocer la edad de las mismas. ▪ Table – RPY: Cantidad de Referencias por año. ▪ Table - Cited References: Título, año y acceso a las referencias de cada año.
------------------------	---

4.3. Words	
Most frequency words	Palabras clave de mayor ocurrencia en la búsqueda.
Word cloud	Nube de palabras y table de términos según la frecuencia de ocurrencia.
TreeMap	Mapa de cuadrante de términos, donde cada cuadrante muestra el volumen de la ocurrencia o frecuencia. Se muestra la tabla de frecuencia.
Word's frequency over time	Distribución de términos en cada año. Importante para el análisis de términos y búsqueda de palabras clave.
Trends topic	Distribución de los temas o palabras en el tiempo. Año y volumen de aparición.

5. Clustering	
5.1. Clustering by coupling	<p>Técnica de acoplamiento bibliográfico. Lo realiza mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (LC) citas locales ue son las referencias de la muestra en biblioshiny lo que es un análisis del consumo de información o citas globales. Esto es un acoplamiento y es la opción más recomendada. • (GL) (citas que reciben los trabajos de la muestra pero en toda la base seleccionada). <p>Centralidad: Nodos que más incluyen (conexiones entrantes y salientes). Impacto: Nodos más citados.</p>

6. Conceptual structure

6.1. Network approach	
Co-occurrence network	Es un análisis donde se construye una matriz de coocurrencia de palabras, es una las técnicas más clásicas.

	<p>Realiza red de conexión de nodos y aristas, mapa de densidad, tabla con cada nodo, clúster al que pertenece, Betweenness (intermediación), Closeness (cercanía) y el PageRank.</p> <p>Expone los términos en una gráfica de acuerdo a “degree”.</p> <p>Puedes cargar listado de términos a remover (separados por comas)</p>
Thematic map	<p>Análisis similares a los que realiza el software SCIMAT.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mapa de términos en cuadrante combinando la relevancia y la ocurrencia. 2. Red de términos de acuerdo a la relevancia y ocurrencia (necesita ajustar los valores a la derecha). <p>En tabla se visualiza la ocurrencia de los términos en los clúster.</p> <p>Muestra los clústeres, la densidad y centralidad de llamadas de los términos.</p> <p>Temas de nicho: Temas que están aún tomando relevancia.</p> <p>Temas motores: Los más investigados.</p> <p>Temas básicos: los que irán desapareciendo.</p> <p>Temas emergentes: aún se están formando.</p> <p>El análisis debe hacerse con respecto a los motores y de nicho y la cercanía que tienen los emergentes con ellos dos.</p>
Thematic evolution	<p>Para funcionar correctamente necesita un gran número de documentos y sobre todo un número significativo de años.</p> <p>Analiza períodos de tiempo.</p>

6.2. Factorial approach (enfoque factorial)	
<p>6.2.1. Factorial analysis (identifica patrones en un conjunto de datos expuestos en distintos clúster).</p> <p>Para el análisis</p> <p>Resume datos complejos capturando su información esencial en menos dimensiones, lo que los hace más manejables para la agrupación, para que la agrupación posterior sea más eficiente. Ayuda a identificar patrones significativos y relaciones entre puntos de datos y ayuda a la interpretación.</p>	<p>Técnica estadística de reducción de datos usada para explicar las correlaciones entre variables. Muestra palabras y artículos por clúster. Visualiza también los descriptores en un dendograma.</p> <p>Dim 1 y 2: Dimensiones de uso. La 1 es la que incluye los términos más importantes. Son los dos componentes principales del tema que agrupan los términos y los patrones.</p> <p>Métodos (técnicas parecidas, muestran valores de alta dimensión en espacios de</p>

<p>Palabras relevantes en el clúster y su relación con las de otros clústeres.</p> <p>Ejemplo: Palabras más cercanas tratan temas relacionados. Palabras clave distantes, son palabras de poco uso.</p> <p>El % en las dimensiones se refiere al % de variabilidad capturada en los datos de cada dimensión. Mientras mayor es el % más información se puede analizar con esos datos.</p>	<p>menor dimensión, representan análisis multivariado: Análisis de correspondencias: Muestra las relaciones de dependencia entre valores o variables. Identifica patrones de asociación. Análisis de correspondencias múltiples (MCA): Ayuda a visualizar en un espacio reducido los términos de mayor relevancia. Analiza múltiples variables. Escalado multidimensional (MDS) A partir de la distancia entre objetos, los organiza en un espacio más reducido, lo que permite su mejor análisis. Es importante por la posibilidad de analizar similitud y distancia.</p> <p>N-grams (forma de representar las palabras) Unigrams: palabra simple “bibliometría” Bi-grams: frase de dos palabras “indicadores bibliométricos” Trigrams: unión de tres palabras para representar una frase “descripción de indicadores bibliométricos en Latinoamérica”</p>
---	--

<p>6.3. Intellectual Structure</p>	
<p>6.3.1. Co-citation network</p>	<p>Establece redes y densidad que además muestra en tablas. Se pueden trabajar, documentos, revistas y autores. Y descargar en formatos Pajek.</p>
<p>6.3.2. Historiograph</p>	<p>Muestra un análisis histórico de los los enlaces de citas directas de los documentos de la colección analizada y fuera de la colección (LCS-Local Citation) y (GCS-Global Citation). Esto se puede ver al poner el cursor en cada documento. Es clave para realizar análisis de citas y estudiar las disciplinas y temas. Qué referencia comenzó el recorrido del tema.</p>

<p>6.4. Social structure</p>	
<p>6.4.1. Collaboration Network</p>	<p>Red de colaboración de autores, Instituciones y países. También muestra la densidad de clúster.</p>
<p>6.4.2. Countries collaboration word map</p>	<p>Mapa de red de países con los flujos de colaboración visibles en un mapa.</p>

7. Report

Toda la información que se va guardando en los análisis se puede descargar en un archivo excel. Se visualizan tanto las tablas como las figuras.

8. Setting: Ajuste de los parámetros de descarga.

Tablero de ajustes

- Difiere en los tipos de análisis e indicadores. Se recomienda en cada análisis revisar y ajustar los parámetros.

9. Unir ficheros

Archivos en bib (pueden también estar en txt)

<https://rdrr.io/cran/bibliometrix/man/convert2df.html>

```
library(bibliometrix)
library(bibliometrixData)
library(WriteXLS)
library(readxl)
library(writexl)
wos_data <- convert2df(file = "wos.bib", dbsource = "isi", format = "bibtex")
```

```
scopus_data <- convert2df(file = "scopus.bib", dbsource = "scopus", format = "bibtex")
```

```
combined <- mergeDbSources(wos_data, scopus_data, remove.duplicated = TRUE)
write_xlsx(combined, "merge.xlsx")
```

Marcar todo y dar run

Posterior al proceso de unión escribir:

biblioshiny()

Se ejecuta la app de biblioshiny.

Recomendaciones

- En ciertas bases de datos o cuando se unen dos archivos, algunos análisis quedan invalidados por la calidad de los metadatos.
- Revisar la calidad de los datos en la opción “Advice” y el los análisis que permite realizar con los exportados.

Referencias

Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of informetrics*, 11(4), 959-975. <http://dx.doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>

Recursos

Información sobre el software la puede encontrar en:

<https://www.bibliometrix.org/index.html>

<https://bibliometrix.org/biblioshiny/biblioshiny2.html><https://bibliometrix.org/biblioshiny/biblioshiny2.html>

<https://www.bibliometrix.org/home/index.php/layout/bibliometrix>

https://www.bibliometrix.org/vignettes/Introduction_to_bibliometrix.html

<https://www.bibliometrix.org/home/index.php/faq>

https://bibliometrix.org/documents/bibliometrix_Report.html#section-3-historiograph---direct-citation-linkages

Videos:

- Bibliometrics (17): The Biblioshiny App For Non-Coders | Bibliometrix R Package

<https://www.youtube.com/watch?v=9YwVhFEovCA>

- Introducción básica a Bibliometrix

<https://www.youtube.com/watch?v=CoRcJg15XVA&t=2s>

- Bibliometría Now: Primeros pasos con Biblioshiny – Bibliometrix

https://www.youtube.com/results?search_query=bibliometrix

Versión 2 (en proceso)

- Visualización de técnicas e indicadores (*pendiente*).
- Descripción de los parámetros de ajuste de cada indicador o técnica (*pendiente*).